

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

TARTIBGA SOLINGAN VA UMUMLASHTIRILGAN CHEKSIZ O'LCHOVLI STOXTASTIK MUAMMOLAR YECHIMI

J.Arzieva., V.Erejepova

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun nolokal shartli chegaraviy masalalar, turli operatorlar, xususan kasr tartibli operatorlar qatnashgan hususiy hosilali tenglamalar uchun manba-funksiyani topishga oid teskari masalalarning bir qiymatli yechilish masalalari ko'rilgan.

Kalit so'zlar: operatorlar, Koshi masalasi, mavhum taqsimot, umumlashtirilgan yechim, Wiener jarayoni, chegaraviy masalalar.

Tasodifiy buzilishlarga uchrogan tizim xatti - harakatlarining ko'plab modellari cheksiz o'lchamli bo'shliqlarda shovqin turidagi bir xillikdagi differentsial tenglamalarga olib keladi. Orasida mavhum stoxastiklar deb ataladigan bunday tenglamalar uchun masalalar, asosiy muammo C_0 sinfining yarim guruhini hosil qiluvchi A operatori bilan birinchi tartibli tenglama Koshi masalasidir. Norasmiy ravishda turli xil t uchun qiymatlari birxil bo'lgan jarayon sifatida tavsiflangan shovqinning tartibsizligi tufayli taqsimlangan mustaqil nol o'rtacha va cheksiz o'zgaruvchanlikka ega, bu muammo cheksiz o'lchovli holatga yondashuvini umumlashtiradi integral shaklda quydagicha yoziladi

$$X(t) = X(0) + \int_0^t AX(s)ds + BW(t), t \in [0, \tau], \tau \leq \infty \quad (1)$$

Shovqin bilan t da ba'zi Wiener uzluksiz jarayon W aksiomatik tarzda aniqlanadi. Biroq, bu bizni A operatorining xususiyatlari bilan bog'liq muammolardan qutqarmaydi. Ushbu maqola muammoning muntazam echimlarini va "differensial" stoxastik muammoning umumlashtirilgan echimlarini qurishga bag'ishlangan.

$$X'(t) = AX(t) + BW(t), t \in [0, \tau], X(0) = \zeta, \quad (2)$$

A operatori bilan, umumiy holatda Hilbert fazosida $S = \{S(t), t \in [0, \tau]\}$ ba'zi bir muntazam yarim guruhning generatori bo'ladi.

$$W = \{W(t), \quad t \geq 0\}$$

Bunday sharoitda muammo hatto $B=0$ uchun ham notog'ri qoyilgan. Ko'rib chiqilayotgan muammoning noto'g'riligining ikkita asosiy sababi bor. Muammoning noto'g'ri qo'yilganligining birinchi sababi quyidagilar bilan bog'liq. A operatori bilan C_0 sinfining yarim guruhini emas, balki faqat ba'zi bir tartibga solingan yarim guruhni, xususan integrallashgan konvolyutsion R-yarim guruhni hosil qiladi, mos keladigan bir jinsli Koshi muammosi odatda H da cheklanmagan. Shuning uchun $U(t)$, turkumi o'rniga, bittasini qurish kerak operatorlarning yarim guruhlari yoki H -qiymatli taqsimotlar bo'shliqlarida yechim operatorlarini ko'rib chiqamiz. Yana bir sabab, to'g'ri stoxastika bilan bog'liq, ya'ni hatto chekli holatda ham sodir bo'ladigan va cheksiz o'lchamli bo'shliqlarda kuchayib borayotgan shovqinning yoki taqsimotlarning ayrim fazosida Wiener jarayonining hosilasi nuqtai nazaridan aniqlangan shovqin W bilan muammo tartibsizligi bilan bu integral muammoni ko'rib chiqish zarurligiga olib keladi. Ma'lumki, bir o'lchovli holatda shovqinni aniqlashda muammo bo'ladi. Turli vaqtlardagi mustaqillik va cheksiz o'zgaruvchanlik talabidan kelib chiqadigan t da uzluksizlikning yo'qligi t ga integrallash va Broun harakati deb ataladigan o'tish yo'li bilan hal qilinadi. Broun harakat jarayoni

$$\{\beta(t), \quad t \geq 0\}, (\beta(t) = \beta(\omega, t)), \quad \omega \in \Omega$$

Cheklangan o'lchovli Broun harakat $\sum_{i=1}^n \beta_i(t)e_i$ ko'rinishdagi chekli yig'indi, bu yerda $e_i \in R^n$ da asos, $\beta(t)$ —esa mustaqil Broun harakatlari. Gilbert fazosida faqat kuchsiz yaqinlashuvchi o'rniga cheksiz o'lchovli holatga o'tishda Silindrsimon Viner jarayoni deb ataladigan $\sum_{i=1}^{\infty} \beta_i(t)e_i$ seriyasida $\sum_{i=1}^{\infty} \beta_i(t)e_i$ tartiblangan yig'indisini ko'rib chiqing, bunda σ_i^2 ba'zi yadro operatori Q ning xos qiymatlari.

$$Q_{ej} = \sigma_j^2 e_j, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i^2 < \infty,$$

$\{e_i\}$ operator Q ning xos vektorlari bo'lib, Hilbert fazosining H asosini tashkil etadi. Shunday qilib, mustaqil Broun harakatlarini qurishdan foydalanib, H qiymatli jarayon quriladi.

$$W_Q(t) := \sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i \beta_i(t) e_i, \quad t \geq 0; W_Q(t) \in L_2(\Omega; H),$$

Q -Wiener jarayoni deb ataladi. Q -Wiener jarayoni bilan muammoni $B \in L(H, H)$ operatori bilan ko'rib chiqishimiz mumkin, odatda qisqacha farqlar bilan yoziladi:

$$dX(t) = AX(t)dt + B dW_Q(t), t \in [0, \tau), \tau \geq \infty, X(0) = \zeta, (5)$$

Ishning usul va natijalari kasr tartibli differentsiyal va integral tenglamalar, matematik fizika tenglamalariga oid tadqiqotlarda ishlatilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. А.В. Балакришнан, Прикладной функциональный анализ, Наука, М., 1980; пер. с англ.: А. V. Balakrishnan, Applied functional analysis, Springer-Verlag, New York–Heidelberg–Berlin, 1976.
2. G. Da Prato, J. Zabczyk, Stochastic equations in infinite dimensions, Encyclopedia Math. Appl., 44, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992
3. У.А. Ануфриева, И.В. Мельникова, “Особенности и регуляризация некорректных задач Коши с дифференциальными операторами”, Дифференциальные уравнения и теория полугрупп, СМФН, 14, РУДН, М., 2005, 3–156; англ. пер.:
4. И.В. Мельникова, А.И. Филинков, “Слабые и обобщенные решения абстрактных стохастических уравнений”, Докл. РАН, 375:4 (2000), 443–447.